

MsC. Doralys Jerez Lopez

doralys@dpe.gu.rimed.cu
<https://orcid.org/0009-0001-3377-4606>

Licenciada en Educación Preescolar. Máster en Atención Educativa a la Primera Infancia. Colabora como Metodóloga General de Educación Provincial en La Primera Infancia.

Cómo citar este texto:

Jerez Lopez, D. (2025). El desarrollo de la habilidad dibujar en los niños de quinto año de vida. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 82-91. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.14978331>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DIBUJAR EN LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE VIDA.

THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO DRAW IN THE CHILDREN FIFTH YEARS OLD.

Doralys Jerez Lopez. MSc.
Metodóloga de la Primera Infancia
Dirección Provincial de Educación Guantánamo
Doralys@dpe.gu.rimed.cu
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3377-4606>

...

Correspondencia: Doralys@dpe.gu.rimed.cu

RESUMEN

La educación de la Primera Infancia ha sido objeto de grandes transformaciones y actualmente se está implementando un nuevo currículo dirigido hacia la formación de un ser humano integral acorde a las exigencias de su contexto socio-cultural, donde el dibujo como elemento importante de las artes plásticas juega un papel preponderante como instrumento comunicacional, capaz de potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas en los educandos. Es por ello que el presente estudio tuvo como objetivo: Proponer actividades para el desarrollo de la habilidad dibujar en los niños del quinto año de vida. Los resultados se registraron asumiendo la combinación de paradigmas cuali-cuantitativos y se proponen actividades variadas, motivantes e interesantes para los educandos, contenidos que responden en el III Perfeccionamiento Educativo a la Dimensión Educación y Desarrollo Estético, en la primera infancia se relaciona con todas las dimensiones. Las actividades propuestas fueron aplicadas a la muestra en las diferentes actividades del proceso educativo, y después de su aplicación se constata una transformación hacia lo positivo, lo que corrobora la efectividad de la propuesta después de su aplicación.

Palabras clave: primera infancia, habilidad dibujar, dimensión educación, desarrollo estético.

Abstract

The education of the first Childhood has been object of big transformations and at the moment a new curriculum is implementing directed toward the formation from an in agreement integral human being to the demands of its socio-cultural context, where the drawing like important element of the plastic arts plays a preponderant paper as instrument communication, capable of enhance the development of the abilities cognitive in the educated. It is for it that the present study had as objective: To propose activities for the development of the ability to draw in the fifth year-old children. The results registered assuming the combination of qualitative-quantitative paradigms and they intend varied activities, motivates and interesting for the educated, contents that respond in the III Educational Improvement to the Dimension Education and Aesthetic Development, in the first childhood are related with all the dimensions. The proposed activities were applied to the sample in the different activities of the educational process, and after their application a transformation is verified toward the positive thing, what corroborates the effectiveness of the proposal after its application.

Keywords: first childhood, ability to draw, dimension education, aesthetic development.

INTRODUCCIÓN

Introducción

La Educación Artística en Cuba constituye una dimensión importante en la formación integral de las futuras generaciones, es por ello que está contemplada en los programas educativos desde edades tempranas; es la Primera Infancia un propósito esencial, se sustenta en las bases para el desarrollo de la personalidad, afirmación que avala además, que esta constituye en sí misma, un período de constante cambios y potencialidades para la educación y desarrollo de los educandos, en sus primeros años de vida.

Variadas son las materias o disciplinas que avalan esta afirmación; en este caso nos referimos a la Educación la Plástica, que constituye una premisa básica para su desarrollo cognoscitivo y emocional, es donde se concibe la necesidad de educar en los educandos la sensibilidad y el pleno disfrute ante la impactante belleza de la naturaleza y del mundo en que vivimos, que sean capaces de valorar los objetos y las obras de valor artístico, frutos del trabajo humano, en correspondencia con el desarrollo logrado, y que a su vez, sientan la necesidad de expresarse creativamente.

La Dimensión de Educación del Desarrollo Estético en la primera infancia, aspira a que los niños reflejen de forma gráfica en un tema seleccionado por ellos: ideas, vivencias, sentimientos y que desarrollen habilidades manuales, que permiten expresar emociones, sentimientos, vivencias, curiosidad y gusto ante la percepción de estímulos afectivos, sonoros, visuales, táctiles, motrices y lúdicos ante la naturaleza, también en algunas obras de arte, las diferentes manifestaciones artísticas del entorno sociocultural en que se desenvuelve el niño de acuerdo con las particularidades de su desarrollo; esta dimensión tiene sus objetivos específico y consisten en:

- Apreciar la belleza y la fealdad en sí mismo, en las acciones que realiza, en el entorno natural y sociocultural, expresando diferentes estados emocionales al ponerse en contacto con categorías y cualidades asociadas a la estética.
- Producir-expresar imágenes con diferentes lenguajes, recursos, instrumentos, materiales y técnicas como fuente de disfrute para transformar la realidad según sus posibilidades reales.
- Desarrollar habilidades específicas de la educación artística para estas edades.

La producción-expresión de imágenes con diferentes lenguajes expresivos es fruto de las apreciaciones que tienen los niños de sus propias experiencias personales y familiares, de sus ideas, emociones, acontecimientos y hechos que dejan sus impresiones en la memoria, y que ellos reproducen con las interpretaciones que realizan de la realidad vivida. El dibujo infantil proporciona a los niños los elementos requeridos para apreciar la belleza y el dominio de los movimientos para realizar diferentes ejercicios físicos, y así perfeccionar ellos mismos, sus movimientos para hacerlos más hermosos.

En el entorno sociocultural, los agentes educativos deben estimular a los pequeños para que puedan realizar sus dibujos con mucho agrado, es muy importante la producción de ideas que materializan cuando manipulan crayolas, lápices, plastilina, entre otros materiales.

La producción-expresión, con variados materiales y técnicas, tiene antecedentes desde el segundo año de vida, porque ya los niños han tenido experiencias en el dibujo con crayola, con cuños

y muñequillas, además de otros materiales, como la plastilina, con lápices, bolígrafos, plumones, el papel u otros de la naturaleza o reciclables, que se combinan.

Los educandos dibujan con diferentes implementos y materiales como los bolígrafos o lápices, con los que destacan algunos detalles. Por ejemplo, se les puede motivar a producir combinando materiales luego de haber apreciado la ilustración del cuento, *Los tres cerditos*, invitándolos a utilizar hojas de los árboles que estén verdes o secas, ramas pequeñas, tierra o arena, y pegarlas sobre hojas de papel o cartulina. Entre los materiales reciclables pueden utilizar algodón, papeles usados para envolver caramelos, entre otros. Con todos ellos realizarán su producción plástica.

El agente educativo siempre debe estar atento a la manipulación que los educandos hacen de estos materiales durante el proceso, y al final que puedan expresar qué hicieron, a quién se lo dedican, y qué nombre le pondrán los utilizarán el pincel en diversas posiciones, con las que se sienta más cómodo para pintar, sin obligarlo a seguir una metodología.

Es importante insistirle que siempre que va a cambiar de color enjuague el pincel, y en cambiar el agua cuando esta ya está sucia por la mezcla de colores. El pañito también es necesario para secar el pincel, cuando se desea que lo que se va a pintar quede más intenso; siempre debe estar presente la apreciación, para que inspirados en ella los educandos produzcan con diversos temas. Es necesario tener en cuenta la creación de condiciones previas, tanto del espacio en que ellos se sientan cómodo como de los materiales e implementos que va a utilizar. Se sugiere que si se va a trabajar con acuarela se haga sobre cartulina, porque se requiere mojar más el pincel para obtener la pintura de la pastilla de acuarela.

Durante su producción gráfica crea imágenes visuales y aprende a pensar tanto con su cerebro, como con su vista y sus manos, para que esto ocurra es imposible separar su parte técnica de su parte expresiva, al respecto, decía Miguel Ángel, “se pinta con el cerebro, no con las manos”. Una de las técnicas que debe ser objeto de asimilación por los educandos es el dibujo, pues constituye un juego y un acto de socialización; a la par que dibujan, escenifican, cantan, se mueven, todo forma parte del dibujar.

Los dibujos infantiles constituyen una hermosa expresión del mundo interno de los niños. Cuando el pequeño realiza cualquier tipo de expresión plástica, se producen en él un complejo proceso psicofisiológico en el que tienen lugar, de maneras muy variadas, enlaces condicionales sensomotores capaces de acrecentar el número de sus actos psíquicos y de enriquecer o ampliar sus representaciones de las cosas, todo lo cual influye intensamente en su desarrollo intelectual y físico, así como en su conducta estética, moral y laboral.

El pedagogo cubano Aguayo, A. M. (1994), en su época ya destacaba los valores del dibujo, expresaba en su libro *Pedagogía*:

“El dibujo disciplina el poder de observación, haciéndonos visualizar y analizar la forma y el color, el tamaño, proporciones, distancias relativas, cualidades bellas, de los objetos exteriores. Como medio de expresión, hace que el niño exteriorice de un modo libre y personal su pensamiento, sus valores y sus ideales. Y últimamente, el dibujo contribuye a formar el buen gusto, favoreciendo el desarrollo de la imaginación estética y la apreciación inteligente de la belleza natural y de la artística”.

DESARROLLO

La Educación Plástica en Cuba en la primera infancia ha respondido a los cambios educativos que se han venido produciendo en la educación de los niños de 0 a 6 años, al desarrollo alcanzado por los educadores, niños y familias, enriquecido por los resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas. Se han realizado valiosas investigaciones acerca de la problemática descrita, entre ellas se destacan las realizadas por: Uralde, MN. (2008); Pérez, D, (2011); Salas, M, (2013); entre otras, pero por lo importante del tema se considera que aún puede continuarse investigando, a partir de considerar el papel esencial que desempeña la habilidad de dibujar en el desarrollo de los niños.

Se han publicado además, textos y artículos que resumen también resultados científicos de investigaciones desarrolladas en el país y en otros contextos. Los más significativos son: Castro Espín, M. y Ruiz, L. (2003), con descripciones de carácter psicológico sobre el desarrollo psicográfico del niño. Cabrera, R. (2007), con el estudio de la Educación Artística en Cuba desde las diferentes enseñanzas y etapas evolutivas de la Plástica, Erra, A. N. (1991), Walpoler, M. (1991), la argentina-cubana Minujin, A. (1991), Ancheta, D. (1990), con talleres de creación plástica, primando la apreciación artística, Uralde, M N. (2008, 2013), con el desarrollo de la creatividad a partir de la apreciación y producción plástica, Seijas Bagué, C.R (2010) y en Guantánamo (2020) Yulemis Céspedes Russo, Actividades metodológicas para las maestras del grado Preescolar entre otros.

Consideraciones teóricas acerca del desarrollo de las habilidades. Las habilidades plásticas.

En Cuba, desde la primera infancia está encaminada al desarrollo de una cultura general integral, en correspondencia, con la atención integral de los niños de 0 a 6 años para lograr su máximo desarrollo integral posible que incluye la dimensión Educación y Desarrollo Estético, a través de esta dimensión se educa estéticamente al niño y de su interrelación en el proceso educativo se familiariza con lo bello y lo feo, con lo cómico y lo trágico, con lo alegre y lo triste lo que se traduce en el desarrollo de habilidades plásticas.

Al respecto, Álvarez de Zayas, R. M. (1981) ha expresado que:

“[...] las habilidades son las técnicas y procedimientos de la actividad cognoscitiva que son asimilados... y que pueden utilizarse independientemente en correspondencia con los objetivos y las condiciones en las cuales se debe actuar”. Álvarez de Zayas, C. M. (1999) plantea que “la habilidad como dimensión del contenido de una disciplina muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la humanidad y en el plano didáctico, las acciones que se realizan para interactuar con su objeto de estudio con el fin de transformarlo”.

Al analizar las definiciones anteriormente planteadas la autora reconoce en Álvarez de Zayas, R. M. (1981) Álvarez de Zayas, C. M. (1999) y Montes de Oca, N. (2004) que identifican a la habilidad como un componente del contenido a asimilar y que delimitan los componentes ejecutores e inductores de la habilidad, que son: el sujeto que interacciona, el objeto (o sujeto) sobre el que se actúa, el objetivo con que se actúa y un sistema de operaciones las cuales constituyen su estructura. Además, es importante destacar como se reitera: acción dominada, lo que implica que sin dominio de

las acciones no hay habilidad. En el plano psicológico la habilidad se identifica con las acciones que deben ser dominadas en el proceso educativo, que ya forman parte del contenido del mismo. Las acciones pueden llegar a constituir una habilidad cuando el sujeto las realiza, pero tiene un dominio de las mismas. Entre habilidad y acción existe una relación, que consiste en que la acción modelada se convierte en el contenido que será asimilado.

La habilidad supone de hecho que, con el objeto de aplicar los conocimientos adquiridos a la situación dada, el sujeto domine un sistema operacional más o menos complejo que incluye tanto operaciones como hábitos ya elaborados. Se forma en la actividad, la que no es más que aquellos procesos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad adoptando determinada actitud hacia la misma.

De las definiciones planteadas se deduce que la habilidad siempre se refiere a las acciones y operaciones que el sujeto debe asimilar y dominar en mayor o menor grado en la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que posee, y que en esta medida le permite desenvolverse adecuadamente en la realización de dicha actividad con un carácter regulado y consciente.

El que se pueda reconocer una habilidad es posible a partir del conocimiento de las acciones, y sobre esta base, detectar su dominio mediante su sistematización.

Por tanto, para evaluar las habilidades se deben tener en cuenta dos elementos: el proceso de la ejecución, y el producto, por tanto es preciso basarse en indicadores, los que pueden ser definidos como los aspectos ejecutores necesarios, esenciales e imprescindibles, es decir; se hace preciso conocer los indicadores y sobre esa base detectar su dominio en función de su sistematización, es por ello que la autora para desarrollar la habilidad de dibujar, tiene en cuenta sus indicadores.

Para garantizar la formación de las habilidades se necesita, someter la ejecución de la acción a los siguientes requisitos:

- Frecuencia en la ejecución, dada por el número de veces que se ejecuta la acción y la operación.
- Periodicidad, determinada por distribución temporal de las ejecuciones de la acción y la operación.
- Flexibilidad, dada por la variabilidad de los contenidos y del contexto de actuación con los cuales funciona la acción y la operación.
- Complejidad, relacionada con el grado de dificultad de los contenidos y del contexto de actuación con los cuales funciona la acción y la operación.

En cada individuo el proceso de formación de habilidades transcurre de modo diferente, manifestándose un principio metodológico en el análisis que se realiza de la formación de las habilidades: no existen dos personas totalmente iguales y esta diferenciación no solo radica en la diversidad de actividades que realizan, también depende de sus peculiaridades naturales, sus aptitudes y sus posibilidades de desarrollo.

Según el criterio expresado por López (1990) en su libro "Saber enseñar a describir, definir, argumentar", las habilidades se han clasificado de distintas formas: habilidades específicas, habilidades comunicativas, habilidades docentes y habilidades generales de carácter intelectual, se incluyen en este último tipo de habilidades: la comparación, la argumentación, la observación, la

clasificación, la descripción, la modelación y la definición. Otros autores, hacen referencia dentro de este grupo, además, a la planificación, a la identificación, a la seriación y el ordenamiento.

Posibilidades del círculo Infantil para el desarrollo de la habilidad dibujar.

Desde los primeros años de vida el niño se va relacionando con los diversos materiales plásticos que posteriormente va a utilizar en las actividades programadas, independientes, y hasta en el juego, por lo que debe desarrollar un sistema de habilidades prácticas que le posibiliten el manejo de los instrumentos y materiales de trabajo.

Como se viene analizando en el capítulo entre esas habilidades se encuentra la de dibujar. Esta habilidad consiste en hacer representaciones sobre una superficie generalmente plana de las formas de un objeto, independientemente de sus colores en las que se pueden utilizar diversos materiales tales como: palitos, ramas u otros objetos de la naturaleza, sobre tierra y arena, con tiza, con lápices, crayolas, brochas y pinceles sobre papel, cartón y cemento.

Como otras habilidades tiene su estructura:

- Análisis del objeto como un todo.
- Análisis de las partes del objeto independientes.
- Estructuración del plano donde se va a trabajar.
- Trazo de líneas correspondientes al dibujo.

Para el desarrollo de la habilidad, las técnicas son de gran importancia en estas edades, entre ellas, las crayolas se utilizan sin el papel que las envuelve, dibujando por ambas puntas, por los lados y acostadas, de igual forma se utiliza la tiza y otros materiales.

Para la técnica de la crayola, lápiz. Se toma el material correctamente, no se aprieta, se hacen los trazos de acuerdo a la forma de la figura, se utiliza el material de forma inclinado para dibujar algún elemento o figura con precisión, y para cubrir una figura, presionarla fuerte o débilmente según el tono que se desee. La crayola de punta se utiliza para intensificar o enfatizar un trazo. La punta del lápiz tiene que ser roma, para no ofrecer peligro a los niños.

Dibujo decorativo, mediante esta técnica los niños tienen la posibilidad de combinar formas, colores, tamaños para adornar algo. Posibilita la decoración de diferentes objetos como manteles, vestidos, cortinas, sobrecamas y cuadros. Se pueden realizar cenefas. Mediante esta técnica el niño tiene la posibilidad de combinar formas, colores, tamaños para adornar algo. Para esta técnica se debe realizar:

- Selección del objeto a decorar.
- Planificación acerca de la decoración.
- Selección de los materiales para la decoración.
- Realización de la decoración aplicando la técnica del dibujo, puede combinar materiales y colores.

Cuando los niños se inician en el conocimiento de una nueva técnica se debe proceder de la siguiente forma:

- Demostración de la técnica por el adulto.

- Aplicación de la técnica en la confección de objetos, decoración, entre otros. Apreciación por los niños de variados modelos.
- Selección por los niños del modelo y los materiales.
- Realización de la técnica por parte de los niños.
- Creación por los niños de su propia obra.
- Apreciación por los niños de su propia producción.
- Utilización de la obra.

En Cuba, la Dimensión de Educación y Desarrollo Estético se inicia desde la infancia temprana con actividades de familiarización, durante la actividad independiente, no tienen un horario fijo, lo que importa es el tiempo que puedan los niños dedicar a la familiarización con la actividad, ello permitirá el desarrollo progresivo de la percepción visual.

Para realizar los dibujos, desde el 4to año de vida se introducen los pinceles y los lápices, enseñándolos a manipularlos correctamente. También se le propiciarán formatos de diferentes texturas, tamaños y colores.

En esta edad los niños representan las imágenes de forma intencionada, le dan nombre, las relacionan con los objetos del medio y le dan animación. Es por ello muy importante enseñarlos a planificar sus actividades y enriquecer su percepción.

Los materiales deben colocarse en un lugar accesible a los niños en la medida que conozcan su utilización. Los niños colaboran de conjunto con los padres y otros agentes educativos de la comunidad a la recopilación de algunos materiales necesarios para estas actividades. Es importante tener en cuenta que la actividad plástica en esta edad tenga un carácter dinámico, lúdico, creador y sistemático y se relacionen con el resto de las áreas de desarrollo.

En esta edad los niños no dominan la habilidad de componer, hay que insistir con ellos, por lo cual casi pueden situar la representación correctamente sobre el papel; sin embargo, de la disposición que se tenga, dependerá la belleza del dibujo; por ello, la educadora al seleccionar la temática de la tarea tendrá en cuenta precisar la forma de colocar el papel para dibujar el objeto, de acuerdo con su estructura y disposición.

Los niños al dibujar deben cubrir la superficie en forma pareja, en una misma dirección, sin pasar la pintura varias veces por un mismo lugar y tocar con el pincel la cantidad de pintura suficiente para el trazo completo. Aprenderán a pintar partes pequeñas de un dibujo, como: flores, las partes de un pez; se insistirá para que le den color a toda la superficie de un objeto.

Desde años anteriores, los niños ejercitan los movimientos de las manos, posibilitando el desarrollo de hábitos más complejos para dibujar. Sin embargo, una posición incorrecta y demasiado tensa, frena lo anteriormente planteado. Ellos plasman en sus dibujos lo que imaginan, partiendo de la observación más detallada de un objeto dado, creándose ideas menos y más completas.

- Título: Día del Educador
- Materiales: Hoja de papel, lápiz grafito, crayolas, lápices de colores, temperas, pinceles.
- Desarrollo: En la actividad programada del Conocimiento del Mundo de los Objetos y sus relaciones los niños agruparon objetos por su color (flores).

Posteriormente en la actividad de Lengua Materna la educadora motivó con una linda poseía titulada: Un beso, de la autora Teresita Rodríguez –Baz relacionada con el día del educador, y conversaron sobre las flores. Posteriormente los invita a dibujar flores para regalárselas a las señoras por el “Día del Educador”. Los niños seleccionaron los materiales para realizar el dibujo, se insistió en la técnica adecuada del dibujo, que deben de comenzar a dibujar por el centro de la hoja para que sus dibujos se vean bonito, se brindó ayuda a los que requerían de ella. Al final se realizó la valoración de la actividad: ¿Qué dibujaron? ¿Cómo les quedó el dibujo? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Para quiénes son las flores?

CONCLUSIONES

El sistema de actividades diseñado, respondió a las necesidades diagnosticadas en la muestra y contribuyó una vía adecuada de preparación a los niños del quinto año de vida para el desarrollo de la habilidad de dibujar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abascal, A. (1985). *Literatura Infantil*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Aguayo, A.M. (1994). *Pedagogía Cultural*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Álvarez de Z.C. (1999). *Didáctica. La escuela en la vida*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Aroche Carvajal, A. (2008). *Las actividades de Educación Plástica en el círculo infantil. Su organización y sus medios*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Aroche Carvajal, A. (2012). *Estudio de un conjunto de actividades integradas de apreciación y producción en el área de Educación Plástica en Cuba*. [Tesis Doctoral]. Universidad Ciencias Pedagógicas “Félix Varela”. La Habana.
<https://dspace.uclv.edu.cu/server/api/core/bitstreams/5c4a223e-3188-4ddc-8378-b1bbad0b5b5e/content>
- Balada Monclús, M., & Torradella, R. J. (1981). La educación visual y la plástica. *Cuadernos de Pedagogía*, (77).4-6.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8487360>
- Bayen, R. (s.f.). *Metodología de las artes Plásticas*. Libros para la Educación. La Habana.
- Bayen, R. (1984). *Historia de la estética*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Cabanellas, I. (febrero, 1989). Los primeros dibujos infantiles. En *Cuadernos de Pedagogía*. (167).
- Cabrera Salont, R. (1989). *Metodología de la enseñanza de las Artes Plástica*. Pueblo y Educación. La Habana.
- Cabrera Salont, R. (1993, enero). *La educación por el arte, efectividad e inteligencia*. [Curso Prereunión. Pedagogía 93]. La Habana.
- Cabrera Salort, R. (1991). *Educación Plástica. Ámbito y Estilo*. [Conferencia impresa]. La Habana.
- Cámara, R. (1986) *Jugar, pintar, construir, crear. Consejería de educación y juventud*. Dirección general de Educación. Servicio de Escuelas Infantiles. Imprenta de la Comunidad de Madrid.

España.

Castro Espín, M. y Corso, M. (1983) Elaboración y utilización de modelos gráficos esquemáticos por los niños de edad preescolar en la actividad de dibujo y su influencia en el desarrollo intelectual.

Chacón Nardi, R. (1973). *Expresión plástica infantil 1*. Pueblo y Educación. La Habana.

De Oliveira Sousa e Silva, D. y Rogério de Almeida, A. (sep.- dic., 2005). Ver y leer imágenes y el mundo. *Educación*. Segunda época (116), 32-37.

Díaz, M. (2002). *La imaginación y el proceso de apreciación - producción artística en las edades preescolar*. [Tesis de maestría. Mención Educación Preescolar no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Guantánamo. En CDIP municipal.

Méiik-Pashóev, A. (1987). *Materiales de creación*. Progreso. URSS.

Ruiz Espín, L., Castro Espín, M., Fiallo Ceballos, M. y Hernández Osuma, M. (2001). *Metodología de la Educación Plástica en la Edad infantil*. Pueblo y Educación. La Habana.
<https://catalogosiidca.csuca.org/Record/UNANM.101124>

Rumbaut Gilda, A. M. (1981). *El arte de ver y escuchar*. Libros para la Educación. La Habana.

Urde Cancio, M. N., Perdomo González E., Rodríguez Montoto, D. y Iglesias Ferrer, V. (2013) *Lecturas de Educación Plástica y su didáctica en la edad preescolar*. Pueblo y Educación. La Habana. <https://biblioteca.unae.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57340>

Valdés Marín, R (2000). *El desarrollo psicográfico del niño*. Científico –Técnica. La Habana.

Vigotski, L. (1987). *Imaginación y Creación en la edad infantil*. Pueblo y Educación. La Habana.

Contribución Autoral

Autor Principal.

Desarrollo de la fundamentación, de la propuesta y de la valoración de los resultados en todos los aspectos investigativos y fácticos. Manejo de datos, revisión bibliográfica y estudio general.